

UO'K 631.315.4

ISHCHI JIHOZI TAKOMILLASHTIRILGAN CHUQURYUMSHATKICHLI PLUG

U.I.Hasanov

*- "Qishloq xo'jaligi va chorvachilik texnika-texnologiyalar" kafedrasi dotsenti
t.f.f.d., e-mail: Ulugbek.hasanov.1989@mail.ru*

M.G'.Sultonova

Vobkent tuman 1-son kasb-hunar maktabi o'quv bo'limi uslubchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tuproqqa asosiy ishlov berishda, xususan shudgorlash bilan birga haydov osti berch qatlamini yumshatish uchun takomillashtirilgan chuquryumshatkichlar bilan jihozlangan plugni yaratishga doir ma'lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *plug, chuquryumshatkich, korpus, haydov osti qatlami, ikkilamchi zich tovon, energiya sarfi, berch qatlam, gipsli, shag'alli, qumli qatlamlar.*

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬНОГО ПЛУГА

Аннотация: *В данной статье приведены сведения о создании плуга, оснащенного усовершенствованными рыхлительми борозды для смягчения берзового слоя под пахотный при основной обработке почвы, в частности вспашке.*

Ключевые слова: *плуг, глубокорыхлитель, корпус, подпахотный слой, вторичный плотный покров, энергозатраты, берзовый слой, гипс, гравий, песчаные пласты.*

A PLUG WITH AN IMPROVED WORKING UNIT.

Abstract: *This article provides information on the creation of a plug equipped with improved furrow softeners for softening the berch layer under plowing in the main tillage, in particular plowing.*

Keywords: *Dropper pipes, crop area, drip pitch, soil type, irrigation rate, crop types, viscous soils, water consumption, hose, leaflet, irrigation technology.*

Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalarining raqobatbardoshligini oshirish, mahsulot ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy, sifatli qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, xorijiy davlatlardan kirib kelayotgan ayrim qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalarining respublikaning tuproq-iqlim sharoitlariga mos kelmasligi qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda belgilangan agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish vaqtida qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalari hamda ularning agregatlari va

butlovchi qismlarini respublika hududlarining tuproq-iqlim sharoitlarida samarali qo'llash va ularning ishonchliligini tekshirish uchun tegishli sinovlarni o'tkazish, sohani rivojlantirishga ko'maklashuvchi innovatsion usullar, dasturlar va istiqbolli g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalari hamda ularning agregatlari va qismlarini ishlab chiqaruvchi mahalliy korxonalar faoliyatiga samarali ilmiy ishlanmalar keng joriy etilmoqda [1].

Ma'lumki Buxoro viloyatida haydov osti qatlamida gips, shag'al va qum bo'lgan 140 ming gektardan ortiq ekin maydonlari mavjud bo'lib, ekinlardan yuqori hosil olishini ta'minlash va tuproqning fizik-mexanik xossalarini yaxshilash maqsadida bu maydonlarda har yili yerning yuqorigi hosildor qismi ag'darib haydalishi, pastki gipsli, shag'alli va qumli qismi ag'darilmasdan va dala yuzasiga chiqarilmasdan 10-15 sm chuqurlikda yumshatilishi lozim.

Buxoro viloyati tuproq va iqlim sharoitiga, ya'ni haydov qatlami ostidagi gips qatlamli maydonlarga qo'llash uchun mos bo'lgan konstruksiya ishlab chiqish va qo'llashga zarurat mavjudligi aniqlandi.

Ushbu muammoni yechimi sifatida shudgorlash jarayonining o'zida haydov osti qatlamni yumshatish imkonini beradigan konstruksiya ustida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Chuquryumshatkich asosiy plug korpusidan keyin unga nisbatan chuqurroq o'rnatiladi va u orqali korpus lemexi zichlab ketgan „plug tovoni“ ni tilib, buzib ketishga erishiladi. Bunda zichlashgan qatlam yumshatishi bilan birgalikda o'simlik ildizi rivojlanishi va tuproqning suv o'tkazuvchanligini yaxshilanadi.

Hozirgi paytda haydov osti qatlamini yumshatish shudgorgacha yoki shudgordan so'ng chuquryumshatkichlar bilan alohida hamda chuquryumshatkichli ish organlar bilan jihozlangan pluglar bilan yumshatish bilan birga shudgorlash amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tuproqqa asosiy ishlov berish jarayonini, ya'ni shudgorlash bilan birga haydov osti qatlamini chuquryumshatish texnologik jarayonini takomillashtirish orqali ushbu jarayonga sarflanadigan energiya sarfini kamaytirish agrar sohadagi dolzarb masalalardan biridir [2].

Tavsiya etilayotgan chuquryumshatkich ishchi organi plugning ramasiga alohida tayanch yordamida mahkamlangan holda o'rnatilishi va haydov osti berch qatlamning joylashgan o'rniga qarab plugning kesish chizig'idan 10-15 sm chuqurgacha yumshatilishi ko'zda tutilgan. Taklif etilayotgan takomillashtirilgan chuquryumshatkich ishchi organli plugning sxemasi (1-rasm).

1-plug ramasi, 2- plug yuqori korpusi, 3- plug pastki korpusi, 4- chuquryumshatgichli ishchi organi.

1-rasm. Takomillashgan chuquryumshatgichli plugning konstruktiv sxemasi

1-osish moslamasi, 2-plug ramasi, 3- korpus, 4- chuquryumshatgichli ishchi organi

2-rasm. Takomillashgan chuquryumshatgichli plugning dala tajriba nusxasi
1-plug ramasi, 2- plug yuqori korpusi, 3- chuquryumshatgich ustuni, 4- chuquryumshatgichning ishchi organi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari va ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar chuquryumshatgich ishchi organlari sifatida yoysimon panja ko'rinishidagi ish organlari o'rniga vertikal pona shaklida joylashgan pichoq-yumshatgichli ish organlarini qo'llash jarayonga sarflanadigan energiya miqdorini sezilarli darajada kamaytirgani xolda ish unumdorligini oshirish imkoni berishi aniqlandi. Mavjud texnik vosita bir o'tishda tuproqning yuqori qatlamini ag'darish bilan birga, pastki haydov osti qatlamini esa 10-.15 sm chuqurlikda

yumshatib ketadi, ya'ni bunda haydov osti qatlamini yumshatish uchun yuqorida ta'kidlangan qo'lbola chuqur yumshatkichlarni qo'llash uchun hech qanday hojat qolmaydi. Buning natijasida mehnat sarfi 10% va har bir gektar yer hisobiga 6-8 kg dizel yoqilg'isi tejab qolinadi. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, mazkur ishda vertikal pona shaklidagi pichoq-yumshatkich ko'rinishidagi chukuryumshatkich bilan jihozlangan ikki qavatli plugning texnologik ish jarayoni energetik xamda agrotexnik ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari bayon etilgan[4-5].

3-rasm. Takomillashgan chuquryumshatgichli plugning dala sinovlari jarayoni Taklif qilinayotgan takomillashgan konstruksiyaga ega bo'lgan chuquryumshatkich bilan jihozlangan plugni qo'llashdan asosiy maqsad tuproqning berch qatlamini yumshatish orqali meliorativ holatini yaxshilash, haydov osti qatlamini bir vaqtning o'zida yumshatish bilan shudgorlash va shudgorlashda energiya sarfini kamaytirishga hamda tuproqning suv va havo o'tkazuvchaligini yaxshilashga erishildi. Ishlab chiqilgan takomillashtirilgan chuquryumshatkichli plugni qo'llash amaldagi plugga nisbatan mehnat sarfini 7,69 foizga, to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni 11,81 foizga kamaytirish va bitta plugdan yiliga 10355868 so'm iqtisodiy samara olish imkonini beradi[5-7].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Qishloq xo'jaligi va melioratsiya texnikalarini sinash va sertifikatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4760-sonli qarori 27.06.2020.1-b.[https://lex.uz/docs/4874274?query=Qishloq xo'jaligi texnikalarini takomillashtirish](https://lex.uz/docs/4874274?query=Qishloq%20xo%27jaligi%20texnikalarini%20takomillashtirish).
2. A.N.Murtazoyev "Tuproqqa asosiy ishlov berishda pluglar uchun takomillashgan chuquryumshatgich parametrlarini asoslash" mavzusidagi yosh olimlar loyihasi bo'yicha oraliq hisoboti. 2018.
3. Murodov N., Khasanov U. Determination of resistance to gravity of working body with

- the pit softener installed in the two-layer plow during the main tillage // Mejdunarodnaya nauchnaya konferensiya "stroitelstvo gidrotexnika vodnye resursy" " Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" (Conmechdro),23-25-aprelya Tashkent-2020. – P.3-8.
4. Khasanov U.I., Savriddinov A.A., Sobirov K.S. The results of experiments the width of the soil deeper like crushing angle and its impact on studying performance // RA Journal of Applied research DOI:10.7191/rajar/v7i10.07,Volume:07 Issue: 10 october 2021. – P. 2570-2573.
 5. Tuxtakuziev A., Khasanov U.I., Ochilov M.Z. The results of experiments the width of the soil deeper like gouge and its impact on studying performance // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 229-7137, doi.org/10.5958/229-7137.2021.01956.X.Vol.11 Issue 9, September 2021. – P. 555-559.
 6. U I Khasanov, T.Jurayev,R.Xudoydotov,K.Imomov. Determining soil-deepener the vertical distance from the blade to the lower suspension point of the plug// E3S Web of conferences 365, 04030 (2023) CONMECHYDRO-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336504030.P.1-7>
 7. Khasanov U.I. Choriyev R., Jo'rayev A.A., Qayimov Sh.M., Sobirov K.S. Determining the longitudinal of the distance from the soil-deepener mounted on the work-improved plug to the over turner behind it // Proc. SPIE 12296, International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960G (6 July 2022); doi: 10.1117/12.2642982
 8. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
 11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
 13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
 14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
 16. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.